

ISSN 2277 - 520X

आगमिit

A REFEREED JOURNAL

(साहित्य-शोध वार्षिकी)

2014

संपादक
डॉ. राजेंद्र सिंह 'साहिल'

अनुक्रम

1. 'गुरु ग्रंथ साहिब' : भाषिक एकता द्वारा
मानवीय समता की स्थापना -डॉ. रणजीत जीवन कौर.....7
2. गुरु नानक देव कृत 'बारहमाह' में वियोग दशाओं का चित्रण -गुरप्रताप सिंह.....18
3. कबीर के चिंतन पर गोरखनाथ का प्रभाव -अमित कुमार गुप्ता.....22
4. संत कवि त्रिलोचन के काव्य की विषय-वस्तु -डॉ. नीना मेहता.....28
5. कबीर की व्यंग्य चेतना : सैद्धांतिक पक्ष -सौरभ कुमार.....32
6. कबीर बाणी : स्वानुभूति का संदर्भ -डॉ. हरप्रीत कौर.....36
7. 'चांदायन' और उसमें सौंदर्य-चित्रण -डॉ. पान सिंह.....41
8. साहित्य का समाज शास्त्रीय अध्ययन :
नाटकों के विशेष संदर्भ में -डॉ. राजेंद्र सिंह....43
9. बालश्रम की समस्या और वर्तमान हिंदी कहानी -शालिनी.....50
10. विज्ञापन में हिंदी -डॉ. शिवनारायण.....56
11. हिंदी की पहली गज़ल : एक विश्लेषण -डॉ. राजेंद्र टोकी.....61
12. भारतेन्दु के साहित्य में सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति -डॉ. ब्रह्मवेद शर्मा....69
13. देवकी नंदन खत्री और उनकी 'चंद्रकांता' -विजय कुमार पटीर.....79
14. राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक कवि माखन लाल चतुर्वेदी -रामयतन यादव....83
15. लोक चेतना की धारा के प्रवाहक : महाप्राण निराला -मोनिका घुल्ला.....87
16. पंत का परिवर्तनशील व्यक्तित्व -राजिंद्र कुमार, विनोद कुमार.....91
17. उपेन्द्रनाथ अशक के सामाजिक नाटक : संक्षिप्त परिचय -डॉ. शशिकिरण....93
18. विभाजन की त्रासदी और हिंदी कहानी -डॉ. नवजीत कौर सरां.....96
19. आँचलिक उपन्यास : एक दृष्टिपात -डॉ. कुलदीप सिंह.....101
20. हिंदी कहानी के आवरण में पंजाबियत -डॉ. राजिंद्रपाल सिंह 'जोश'110
21. डॉ. राम विलास शर्मा की आलोचकीय विलासिता -डॉ. लीम चंद.....115

22. 'सिंहावलोकन' : शाश्वत प्रेम की अनन्यता -डॉ. किरण ग्रोवर.....119
23. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय परिदृश्य और लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक -प्रीतू त्रिपाठी.....123
24. भीष्म साहनी के अन्तर्मन की व्यथा : 'हानूश' -परमिन्द्रजीत कौर.....126
25. भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप और संकट पर विमर्श: 'सुरंग में सुबह' -कल्याणी शर्मा.....130
26. स्त्री के विकास पथ में साहित्य का योगदान -डॉ. ऋतु भनोट.....135
27. आधुनिकता और मनोहर श्याम जोशी का साहित्य -डॉ. गोपी राम शर्मा.....139
28. 'एक पुरुष और' में आधुनिकता और मिथ -डॉ. विनोद बाला.....142
29. राजनीतिक चेतना का संदर्भ और लीलाधर जगूड़ी की कविता -संगम वर्मा.....148
30. फिल्म संगीत में भैरवी -डॉ. सविता उप्पल.....151
31. शासनतंत्र की निरंकुशता को बयान करता 'काला सच' -डॉ. कमलजीत कौर.....157
32. 'तारीख की खंजड़ी' : अनुराग-वियोग की चित्रशाला -विनोद बिश्नोई.....159
33. पारिवारिक संबंधों में बिखराव : 'नौ दिशाएं' -कंचन.....163

‘तारीख की खंजड़ी’ : अनुराग-वियोग की चित्रशाला

विनोद बिश्नोई

हिन्दी के आधुनिक गद्य-साहित्य में डायरी एक बहुचर्चित विधा है। इस विधा का संबंध लेखक के निजी जीवन से होता है। ‘डायरी’ में लेखक के परिवेशगत संस्कार, शिक्षा-दीक्षा, मानसिक उद्वेलन, सामाजिक संबंधों का दैनिक विवरण रहता है। वह अपनी अभिव्यक्ति में हृदय की अतल गहराइयों के संवेदना-जगत् को क्रमबद्धता और कलात्मकता से उभार कर डायरी का निर्माण करता है। मूलतः ‘डायरी’ लेखक की अन्तरंग सखी होती है, जिसके सामने वह बिना किसी दुराव-छिपाव के उपस्थित होता है। हिन्दी डायरी साहित्य के विकास-क्रम में राजस्थान के डा. सत्यनारायण का स्थान अति महत्वपूर्ण है। डा. सत्यनारायण कृत ‘तारीख की खंजड़ी’ डायरी विधा की उत्कृष्ट रचना है। राग और विराग की समन्वित चेष्टा ‘तारीख की खंजड़ी’ की स्वाभाविकता है जिसमें लेखक ने अपने दुःख, सुख, आकांक्षा, निष्ठा, अकेलेपन, साहचर्य एवं प्रेम रूपी संवेदनाओं की खंजड़ी भर-भर उड़ेली है। लेखक के संवेदनशील व्यक्तित्व का प्रतिरूप ‘तारीख की खंजड़ी’ का बीज-भाव प्रेम है। प्रेम तत्व से उद्भूत सहजता डायरी को अधिक प्रभावशाली बनाती है। प्रेम हृदय की सात्विक अनुभूति है। ईश्वर प्रदत्त यह सम्पदा प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित रहती है। प्रेम-पथ का प्रत्येक पथिक उस भावलोक में पहुँचा हुआ विशिष्ट प्राणी होता है जो अपने प्रेम के माध्यम से इस धरती पर स्वर्ग कल्पना करता है। आलोच्य डायरी में प्रेम की सहज अभिव्यक्ति हुई है। जिन प्रेम-क्षणों को लेखक ने भोगा है उन्हीं को अपनी तूलिका से चित्रित किया है। लेखक के अनुसार मनुष्य को मनुष्य बनाये रखने के लिए प्रेम का होना अति आवश्यक है। चाहे वह किसी भी रूप में हो-

“आदमी के भीतर जब तक प्रेम की लता हरी रहती है तब तक ही वह आदमी बना रहता है। वह लता किसी भी रूप में हो सकती है- प्रेमिका, माँ, पत्नी, दोस्त या किसी दरख्त या पशु-पक्षी के रूप में।” लेखक के हृदय में प्रेम-प्राप्ति की उत्कण्ठा हमेशा बनी रही, लेकिन प्रेम उन्हें कभी मिल नहीं सका। वे कहते हैं कि-

“मैं इस दुनिया में सिर्फ उदासी ही नहीं, प्रेम भी लेकर आया था। प्रेम से लबालब होने के बावजूद मैं इसके लिए छिड़ता रहा।”

लेखक के जीवन में प्रेम का विशेष महत्व है। प्रेम का आलम्बन माँ हो चाहे प्रेमिका। आज लेखक जो कुछ भी है, प्रेम की बदौलत ही है। लेखक की माँ का देहान्त समय से पहले हो चुका था और प्रेमिका का साथ उन्हें मिल नहीं पाया। कुछेक समय का संयोग लेखक को स्थायी कल्पना लोक में पहुँचा देता है। प्रेम की इसी कल्पना को सहेज कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे

सत्यनारायण को प्रेम के बदले में प्रेम नहीं मिल पाया। यही कारण है कि लेखक प्रेम की तड़प को संजोए रखता है। अपने प्रेम-पात्र के साहचर्य-शून्य होने पर वे अपनी अनुभूति इस प्रकार दर्ज करवाता है-

“प्रेम मेरे लिए एक यातना से कम नहीं है। वह जितना भरता है, उतना ही खाली भी है।”

प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण डायरी में मार्मिकता को समावेशित करता है। संयोग कालीन स्मृतियों से लेखक आज भी जूझता है। नासूर बन चुकी स्मृतियों को वह अपनी अर्जित सम्पत्ति के रूप में स्वीकारता है। लेखक आज भी उन क्षणों को, जो उसका भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी रहेगा, फिर से जीना चाहता है। इस भावभूमि का साक्षत्व डायरी की कुछ प्रविष्टियाँ हैं।

“एक इतिहास जो मेरी नसों के भीतर टहल रहा है। मेरा वर्तमान और भविष्य उसी से संचलित हो रहा है, और होता रहेगा।”

प्रिय के बिछुड़न और तदन्तर मिलनाभिलाषा ही नियोगावस्था है। तीव्र वेदनाभूति ‘तारीख की खंजड़ी’ के पृष्ठों पर भित्तिचित्रों की भाँति अंकित है। विरहावस्था में संयोग कालीन सुखद स्मृतियाँ और अधिक दग्ध करती हैं।

“तुम्हारी याद मेरे लिए अपने में लौटने की तरह है, जो हर सांझ चले आती है बे-खटके।”

प्रेमिका से बिछुड़ने के पश्चात् लेखक लगातार उदासी की खोह में गिरता चला जाता है। वह दिन जब से वह अलग हुई आज भी लेखक के मन को उद्वेलित करता है। चाहे शुक्रवार हो या 22 जून। तभी से वे याद के मरुस्थल में भटक रहे हैं। लेखक विषाद के साथ-साथ गहरा संबंध होने की वकालत भी करता है। लेखक के जीवन में हर सोपान पर दुःख या विषाद ही उसका अभिनंदन करता हुआ दिखाई है। लेखक के शब्दों में-

“एक दुःख अव्यक्त हुआ। जब से होश संभाला पीछे लगा हुआ है। वह चुपचाप कहीं से फिर निकल आता है। पिछले दिनों लगा अब मैंने साध लिया है। अब यह मेरा दरवाजा कभी नहीं खटखटायेगा। पर या तो मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या यह मेरे।”

फिर भी लेखक के रग-रग में दौड़ती वेदना भी उसे सुकून का आभास देती है-

“एक ऐसा दुख जो अच्छा लगता है, समूचे दिन हल्के-हल्के नसों में टहलता हुआ।”

डा. सत्यनारायण के जीवन में वेदना गहराई से पैठ कर व्यष्टि से समष्टि का रूप धारण करती है। अब तो प्रत्येक व्यक्ति की वेदना उन्हें अपनी वेदना का-सा अहसास दिलाती है-

“कुछ व्यक्ति होते हैं, जिनका सब कुछ वेदनामय होता है। उनका अपना सुख भी अपने से परे, शायद इसलिए वे बार-बार भागते हैं और धीरे-धीरे औरों की वेदना भी उनकी अपनी वेदना होती चली जाती है।”

प्रेम पथ के बटोही सत्यनारायण के हृदय में उदात्त प्रेम की ज्योति हमेशा प्रज्ज्वलित रही है। त्याग और समर्पण भाव के चलते लेखक आज भी अविवाहित जीवन बिता रहे हैं। उनके हृदय में अपनी प्रेयसी के लिए आज भी वही भाव स्थिर हैं जो बरसों-बरस पहले थे। जोधपुर में हुई मुलाकात के समय डा. सत्यानारायण ने जो उद्गार व्यक्त किए, वे उनकी प्रेम भावना के औदात्य का प्रमाण है। प्रेम और अविवाहित रहने संबंधी पूछे गए मेरे सवालों का जवाब लेखक ने इन पंक्तियों के मध्यम से दिया-

‘प्रेम गली अति सांकरी,
जामे दो न समाय ।।’

लेखक इस स्थिति का अहसास कर चुके हैं कि उनकी नियति में प्रेम है ही नहीं। यही कारण है कि वो प्रेम को अपने लिए एक ऐसी प्रार्थना स्वीकारते हैं जो समाप्त होने में नहीं आ रही।

‘प्रेम मेरे लिए कभी खत्म न होने वाली एक लम्बी प्रार्थना की तरह है ।’

‘तारीख की खंजड़ी’ में लेखक के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष उभरता है-अकेलापन। अकेलेपन का साहचर्य लेखक को बचपन में ही मिल गया था। उनका कोई हमउम्र आस-पड़ोस में नहीं था। बचपन में लेखक मौन-साधक के रूप में घंटों झोंपड़ी के बाहर बैठा रहता। पढ़ाई के दौरान जयपुर में कुछ समय किसी का कोमल-सा साथ पाने के पश्चात् यह अकेलापन चिरस्थायी हो गया। अकेलेपन से संत्रस्त होते हुए भी लेखक उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि यह उसकी थाती है-

‘जानता हूँ जो चाहिए, कभी मिल नहीं पायेगा और क्या मिलने पर भी भीतर का यह अकेलापन भर पायेगा ? न मिलने पर भी भरा-पूरा नहीं हूँ क्योंकि यह किसी का दिया हुआ है, जब तक यह जीवन है, तब तक ढोना है ।’ डा. सत्यनारायण समाज की स्वार्थपरकता और भौतिकवाद से भयाक्रान्त हैं। मूलतः लेखक ग्रामीण परिवेश में पलित-पोषित होने के कारण शहरी सभ्यता, संस्कृति और आपाधापी में अपने-आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया। रिश्तों की संबंध-शून्यता, दिखावे की प्रवृत्ति, कोरी स्वार्थधता लेखक के मन को कचोटती है। सामाजिक संरचना के तहत लेखक ने जो-जो विसंगतियाँ सामाजिक व्यवस्था में देखीं, उन्हीं की बदौलत लेखक में नास्तिकता का भाव बढ़ता चला गया। ईश्वर की सृष्टि में रंग, भेद, धर्म, जाति, नस्ल के नाम पर समाज का एक पक्ष दबाया जाता है। जिसके विरोध में लेखक मार्क्सवाद का समर्थक बनकर ईश्वरीय सत्ता को नकार देता। डायरी की आरंभिक प्रविष्टि में लेखक ईश्वर की सत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाता है और ईश्वर के भय से निर्भय रहता है-

‘आज मुझे किसी ने पूछा कि तुम किस से डरते हो ? मैंने कहा ईश्वर के अतिरिक्त हरेक आदमी से ।’

अस्तु, विवेच्य डायरी लेखक की तारीखों में सिमटी कुछ स्मृतियाँ हैं जो लेखकीय जीवन के

विविध आयामों को भाव चित्रों के रूप में दर्शाती हैं। प्रेम की पीर, अहसास, उनसे उपजी जीवन-दृष्टि, भुक्त यथार्थ, अकेलापन, ईश्वरीय विश्वास का खण्डन, गहरी उदासी जैसे कुछ गहन अनुभव खण्ड डायरी में मूर्तिमान हुए हैं। संघर्षमयी जीवन ने उनके सपनों के ध्वंसावशेष के साथ ही सामान्य जीवन की चाह का अन्त कर अकेलेपन को उनका सहगामी बना दिया है। ऐसी पीड़ा और अकेलेपन के लिए लेखक डायरी की खोह में दुबक जाता है।

— हिंदी विभाग, बी.एस. खालसा कॉलेज फॉर विमैन, काला टिब्बा (अबोहर)